

UM ELO ENTRE TECNOLOGIA E PERFORMANCE PARA UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA

Doutorando Felipe Bernardes Duarte (Universidade de Coimbra)

Este artigo aborda a performance ligada a tecnologia e tem como foco o processo reflexivo e prático através da edição tecnopoética de imagens. Procura-se abordar a performance ligada a tecnologia e tem como foco o processo reflexivo e prático através da edição e interação com imagens digitais. Para responder ao objetivo de aumentar a reflexão de jovens artistas e estudantes com relação à produção de imagens, este projeto apresenta o convite para participação de diferentes instituições de ensino para encontros eventuais e debates sobre arte, além da execução conjunta de performances simultâneas entre o Brasil e Portugal.

Ao longo do primeiro semestre do ano 2021 /2022 eu tive a possibilidade de assistir a seminários realizados pelo grupo de pesquisa “A potência edu(vo)cativa e (per)formativa das imagens para a formação docente: interlocuções entre arte, cultura visual e pedagogias culturais” coordenado pelo Professor Dr. Lutiere Dalla Valle da Universidade Federal de Santa Maria e participação do artista Sandro Ká, doutor e mestre em Artes Visuais pela UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A partir da conexão com o grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria surgiu a motivação para ampliar a discussão sobre a influência da arte e das imagens para também o ensino de base.

De tal forma, realizei contacto com a Escola Técnica Industrial Monteiro Lobato, situada no Município de Taquara, Rio Grande do Sul / Brasil por meio de conversa com professor de Eletrônica, Róbson Fernando Silva. Preparei assim uma carta para essa escola com o intuito de convidar jovens entre 15 e 17 anos para a elaboração de circuitos eletrônicos capazes de ler sinais analógicos musicais e enviá-los através de sinais digitais

para outros países. Faz parte da grade curricular desses jovens a produção e manutenção de circuitos eletrônicos para indústria. Porém, a remuneração profissional destes jovens não condiz com a oferta de emprego local.

Acredito que seja importante aqui contextualizar a realidade de investimento público em educação do Brasil nos últimos anos e principalmente após o início da pandemia de Covid-19. No Brasil aproximadamente 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estavam fora da escola no segundo trimestre de 2021. Segundo o relatório da organização Todos Pela Educação. O número representa um aumento de 171% em comparação a 2019, quando 90 mil crianças estavam fora da escola. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), que abrange os efeitos da pandemia. O levantamento feito também aponta que houve queda no percentual de pessoas da mesma faixa etária que estavam matriculadas no ensino fundamental ou médio. Enquanto em 2019, 99,0% estavam matriculados, em 2021, esse índice caiu para 96,2%, menor valor desde 2012.

A Educação é a área mais atingida pelos cortes orçamentários do atual momento no Brasil conforme o decreto nº 10.686. O Ministério da Educação teve R\$ 2,7 bilhões de reais bloqueados, o equivalente a 30% do total bloqueado, que corresponde a R\$ 9,2 bilhões. E teve R\$ 2,2 bilhões vetados. Ao todo, quase R\$ 5 bilhões a menos.

O corte no orçamento das universidades federais poderá afetar mais de 70 mil pesquisas, 2 mil delas relacionadas à pandemia. O dado é da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Ao todo, foram feitos 73.825 projetos de pesquisa e 29.451 de extensão em 2020. Para 2021 houve um corte de 18,16% no orçamento discricionário de todas as 69 universidades federais. São recursos voltados a pagar as despesas diárias, exceto salários e aposentadorias, que são obrigatórias por lei.

Planos de ação: Ao partir da premissa que se propõe uma ação através de oficinas que possibilitem a jovens estudantes participar de ações expositivas em Portugal e no Brasil simultaneamente através da projeção de imagens interativas por meio de sinais

enviados entre fronteiras pela internet.

PERFORMANCE ENTRE FRONTEIRAS

Pretendo refletir com este trabalho sobre a poética envolvida na produção conjunta da obra de arte entre fronteiras culturais e geográficas. A partir de uma perspectiva teórica e empírica, a experiência proposta para com artistas e estudantes promove um processo de hibridização nos papéis dos participantes, enquanto proponentes e atores em ação performativa. De tal forma o fazer artístico aliado a produção eletrônica faz parte de um processo interdisciplinar capaz de trazer novas perspectivas de ação e produção para todos os envolvidos.

De tal forma, é importante realizar uma investigação com base na técnica relacionada aos aspectos socioculturais que fundamentam sua utilização, a indústria cultural e o Plano de ensino entre essas fronteiras.

Plano Nacional das Artes / Portugal

Trata-se de Projeto Cultural de Escola, um Índice de Impacto Cultural das Organizações ou a criação de uma Academia de cursos e formação para educadores e professores. Estas são algumas das medidas propostas na estratégia do Plano Nacional das Artes (PNA).

Apresentado num evento em que participaram a Ministra da Cultura e o Ministro da Educação, o documento foi elaborado pela estrutura de missão do PNA, composta pelo comissário Paulo Pires do Vale e os subcomissários Sara Brighenti e Nuno Pólvora. Vai servir de base às atividades a desenvolver entre 2019 e 2024.

A estratégia do PNA está dividida em 3 eixos de intervenção: “Política Cultural”, “Capacitação” e “Educação e Acesso”.

Plano Nacional da Cultura / Brasil

De acordo com a lei 13.343 que criou o Plano Nacional da Cultural – PNC¹, o plano teria 10 anos de duração, de dezembro de 2010 a dezembro de 2020. Porém com uma Medida Provisória aprovada em Plenário do Senado, a lei passou a ter a duração de 12 anos, ou seja, até dezembro de 2022.

O objetivo foi debater e aperfeiçoar o plano junto com representantes do setor cultural, em nível nacional. Os resultados dessas discussões serão encaminhados ao Poder Executivo.

O plano nacional já tem por objetivos: valorizar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira; universalizar o acesso à arte; estimular a presença da cultura na escola; estimular o pensamento crítico; qualificar a gestão na área cultural; consolidar processos de consulta e participação da sociedade; e ampliar a presença e o intercâmbio da cultura brasileira no mundo.

Plano de Atividades Práticas com estudantes:

As seguintes atividades foram propostas foram elaboradas para estudantes da Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato (Taquara/RS). Pretende-se estender esta proposta a outras escolas possibilitar uma rede de trocas entre alunos de diferentes instituições de ensino.

1. Público alvo

O público alvo destas oficinas é formado por jovens de 15 a 18 anos a cursar o ensino médio e técnico. A estratégia adotada para a abordagem da arte em conjunto com a prática em eletrônica está direcionada a realidade deste público. Ao longo da reflexão feita para esta proposta, foi considerada a contextualização cultural, econômica, fiscal e

¹ <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/05/06/senado-confirma-prorrogacao-do-plano-nacional-de-cultura-ate-2022>

social se apresenta entre o Brasil e Portugal.

2. Temática das oficinas

Com base no plano de prática, o planejamento envolve tarefas e objetivos para 3 meses de atividade com um encontro a cada 15 dias onde será abordada a temática artística em exposições, museus, galerias e eventos de tecnologia. O intuito é trazer para os estudantes uma perspectiva de ação cultural e profissional que amplie a visão de cada um desses jovens.

A temática artística é a definição daquilo que será abordado nos encontros, especificamente com uma introdução teórica em cada encontro e uma proposta de atividade a ser feita pelos estudantes até o encontro seguinte.

3. Objetivo a ser alcançado

O objetivo não se encontra em transferir conhecimento para os estudantes, mas criar possibilidades para a própria criação e produção do saber entre os jovens. “Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas condições, precisa falar a ele” (FREIRE, 2011, p.111).

É importante referir que não limito os objetivos das oficinas a formação técnica, mas procuro abordar principalmente a reflexão dos estudantes.

4. Conteúdo a ser abordado

O conteúdo deste plano está diretamente conectado no processo de criação híbrido entre arte e tecnologia. O objetivo dos encontros está justamente em dar a possibilidade para os estudantes explorarem processos de criação de imagem e interação digital.

5. Duração dos encontros

A duração dos encontros é sugerida para 1 hora em conferência. As atividades sugeridas nos encontros terão um intervalo de 15 dias para que os alunos possam aplicar as sugestões dadas em oficina.

Não é obrigatório que cada tema seja explorado em uma única aula. De forma que os alunos possam destinar duas ou mais aulas para a exploração de um mesmo circuito eletrônico.

6. Recursos para a prática artística e didática

Os recursos didáticos serão materiais de apoio para a prática dos estudantes e construção dos osciladores de áudio, amplificadores e transmissores dos sinais de áudio a serem produzidos pelos estudantes.

A sugestão para as oficinas pretende utilizar justamente os materiais que os estudantes que já possuem para as aulas do curso técnico. De tal forma, que os circuitos a serem montados utilizarão de *protoboards* e componentes que os estudantes costumam ter para suas aulas de curso.

7. Metodologia a ser utilizada

A metodologia parte da discussão através de referências artísticas apresentadas em cada encontro e posteriormente na prática de exercícios cotidianos para os alunos.

A cada 15 dias, os alunos terão a oportunidade para apresentar dúvidas e o desenvolvimento de seus circuitos eletrônicos. Essa parte dos encontros é de fundamental importância, pois a estratégia utilizada pelo proponente tanto pode funcionar como um grande agente motivador quanto para trazer discussões entre os alunos.

8. Avaliação e Experiência dos estudantes.

A conclusão de cada encontro se dará sempre com uma proposta de atividade para ser executada até o encontro seguinte, momento onde o proponente considerará a real assimilação do conteúdo por parte dos estudantes.

Essa etapa também tem como finalidade avaliar se os objetivos predefinidos de reflexão e engajamento foram alcançados. No último encontro será solicitado um inquérito aos alunos com questões individuais com o intuito de ter um *feedback* dos estudantes de como a experiência e as propostas trouxeram a cada um.

OBJETIVOS

A prática proposta aos alunos através desse projeto procura contribuir para ensino da arte na escola aliado ao processo de criação técnico e profissional dos estudantes. Através das propostas para oficinas se procura de criar representações entre diferentes margens geográficas em conjunto com os alunos. Instigar aos jovens o estudo sobre imagem, criação e dar-lhes maiores ferramentas para interpretar e produzir.

A representação subordinada à capacidade de interpretação e percepção pode estar sujeita aos meios que dispomos para compreender e assimilar as imagens. É neste aspecto que podemos procurar referência no papel filosófico de Gilles Deleuze ao pensamento e sua potência criadora, que se encontra sufocada pela hegemonia da perspectiva representacional. Para ele o ato pensar é relacionado ao procedimento inventivo e não uma atividade voluntária e reflexiva. Assim, o papel da arte é fundamental como potência capaz de criar. Para Deleuze a arte é o procedimento por meio do qual o sujeito relaciona-se com a intensidade dos afetos. Experimentações realizadas até agora trazem a participação de diferentes áreas artísticas e tecnológicas com um mesmo propósito a ser realizado nas oficinas com os alunos.

Processo Pedagógico

A experimentação artística como método pedagógico está presente em 10x10 ensaios sobre arte e educação da Fundação Calouste Gulbenkian de 2017, onde podem ser evidenciadas tanto críticas a uma escola da memorização quanto as propostas de uma escola nova, ao dar importância ao conhecimento profundo da interioridade dos alunos.

No ensaio *Pedagogia no Campo Expandido* para 8ª Bienal do Mercosul, Pablo Helgera disserta sobre educação como processo de participação ativa social. A arte socialmente engajada é abrangida pela tradição da arte de procedimento conceitual. Não há um acordo total sobre o que constitui uma interação significativa ou um engajamento social, portanto o que caracteriza a arte socialmente ativa é sua dependência das relações sociais como um fator essencial à sua existência. A prática social através da arte pode ser uma ferramenta de transformação da sociedade.

Conforme a autora Ana Mae Barbora (2012) o desenvolvimento artístico de uma sociedade só seria possível, se ao lado de uma produção artística de alta qualidade houver também a capacidade de entendimento dessa produção pelo público. Nesse processo essencial de avanço da sociedade, a educação deveria ser uma prioridade para a construção de um futuro próspero. Ao acreditar que a educação e a cultura sejam capazes de alterar essa realidade de desigualdade é possível ver um horizonte mais próspero nos próximos anos, mas para isso é necessário que sejamos capazes de trazer luz e reflexão para a população através do conhecimento e da cultura. A educação artística e a mediação são fundamentais nesse processo. Dessa forma, este texto acompanha a proposta para utilizar de oficinas que unam exercícios em eletrônica e arte, podemos aproximar mais a sociedade com ferramentas de criação e exibição de imagens que tragam reflexão sobre o ambiente e espaço em vivem.

Desenvolvimento Prático

Eu tive a oportunidade de convidar Alex Lima que é artista visual e cantor

brasileiro que vive na cidade de Coimbra, o investigador e artista brasileiro Marcelo Kronemberger residente em Lisboa, o programador e fotográfico Fabio Almeida de Santa Maria / Rio Grande do Sul a quem eu tive a oportunidade de conhecer em projetos de iniciação científica na Unviersidade Federal de Santa Maria.

Conforme o músico Alex Lima (instrumentista) consegue compor e enviar sinais sonoros analógicos recebidos por microfone e enviados através de um cabo de áudio virtual para o Brasil, Fabio Almeida desenvolveu um script que utiliza dos sinais de áudio e da música feita por Alex para alterar parâmetros de cor, partículas e movimento em vídeos e pinturas realizadas por Marcelo Kronemberger. Essa rede de cooperação tem permitido testes que utilizam tanto a música em sinal analógico quanto comandos dados por meio do computador para alteração de cores, linhas, partículas e distorções em pinturas e vídeos.

Fig 01. Alex Lima, Coimbra 2022.

Procura-se desenvolver trabalho de Campo paralelo entre Portugal e o Brasil e apontar casos de estudo que relacionam arte e educação em ambos os países. Dessa forma eu pretendo levar essa investigação através da prática artística e incentivar o aprendizado através da experimentação.

Ao investigar e aproximar esse projeto de performances que envolvam obras coletivas, é possível fazer com que a comunidade seja parte da execução e se veja “abraçada” como membros importantes para o desenvolvimento da cultura. Tornar a sociedade integrante desse processo é fundamental para a construção coletiva de conhecimento.

Através das oficinas pretende-se trabalhar com a tecnologia digital de forma que os jovens possam pensar na imagem integrada à processo de contínua transformação. Esse processo reflete em eletrônica num omo o homem interage em sociedade através das imagens que ela cria. A influência do homem através da sociedade e da cultura é parte do seu processo de observar e perceber o mundo.

De tal forma, é compreensível que discurso presente nesse texto demonstre vertentes cosmopolitas e uma visão de integração social através da arte e tecnologia. Foram essas ferramentas e crenças que possibilitaram a união de artistas nas experiências realizadas até agora e que possibilitaram a formulação deste ensaio.

REFERÊNCIAS

- ARCHER,. Arte Contemporânea, Uma História Concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001;
- BARONE, T. E.; & EISNER, E. W. (2012). Arts based research. Thousand Oaks, CA: Sage.
- CALOUSTE GULBENKIAN. Projecto 10x10. Ensaio sobre Arte e Educação. Lisboa, Janeiro de 2017.
- CARVALHO, Ana; LUND, Cornelia. THE AUDIOVISUAL BREAKTHROUGH. Berlin, 2015
- CASTELLS, Manuel. Sociedade em Rede. Conferência realizada no Centro Cultural de Belém, 2005.
- CHAN, Fang Lin. AR | RA: A Arte Na Realidade Aumentada. São Paulo, 2011; COSTA, Mario. O Sublime Tecnológico. PUC - Rio. 1995.
- COUCHOT, Edmond. A Tecnologia Na Arte: Da Fotografia a Realidade Virtual. Porto

Alegre: Editora da UFRGS, 2003.

CRUZ, M. T. (ed). *Novos Media, Novas Práticas*. Lisboa: Ed.Veja, 2011. BOLTER, DUBOIS, Philippe. *Cinema, vídeo, Godard*. São Paulo: Cosac Naify, 2004; FINLEY, S. *Handbook of Arts-Based Research*, 2017.

GIANNETTI, C. *Estética Digital, Sintonia Da Arte, A Ciência e a Tecnolgia*. C/Arte, Belo Horizonte, 2006.

HANSEN, Mark. *Bodies in code: interfaces with digital media*. Routledge, New York,London, 2006.

HANSEN, Mark.*New Philosophy for new media*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2006.

HUNTER, M. A; MACDONALD, A. *Arts-Based Research in Education: Becomings from a Doctoral Research Perspective*. Structuring the Thesis, 2018.

HANSEN, Mark. *New Philosophy for new media*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2006.

JAY, David, GRUSIN Richard. *Remediation: Understanding New Media*. Cambridge, Mass. MIT Press, 2000.

JENKINS, Henry, *Cultura da Convergência*. São Paulo :Aleph, 2008.

JONES, A. *Body Art: Performing theSubject*. Minnesota: University of Minnesota Press, 1998.

JONES, A. *Self/Image:Technology, Representation and Contemporary Subject*. London and New York:Routledge, 2006.

JOHNSON, S. *Cultura da Interface*. Rio de Janeiro, 2001; KRAUSS, R. *O Fotográfico*. Editora: Gustavo Gili, 2002.

KRAUSS, R. *A Escultura no Campo Ampliado*: Rio de Janeiro: Gávea, 1984.

LEMOS, A. *Arte Eletrônica e Cibercultura*. Revista FAMECOS, Porto Alegre, 1997.

LEVY, Pierre. *Cibercultura*. Editora 34, Ltda. São Paulo, 1999.

MANOVICH, Lev. *The Poetics of Augmented Space*. Volume: 5 issue: 2, 2006.

MCLUHAN, Marshall. *Media research - technology, art andcommunication*. Amsterdam: G+B Arts International, 1997.

O'NEILI, P.; WILLSON, M. *Curatin and the Educational Turn*. Opens Edition, 2010.

PENAFRIA, Manuela; MARTINS, India Mara. Estéticas do Digital, Cinema e Tecnologia. Covilhã, 2007.

PARENTE, André. Imagem Máquina - A Era Das Tecnologias Do Virtual. São Paulo: Editora 34, 1993.

PARENTE, A. Cinema e Tecnologia Digital. FACOM - UFJF, 1999.

PARENTE, A. Entre Cinema e Arte Contemporânea. São Paulo: Galáxia. Número. 17, 2009.

PENAFRIA, Manuela; MARTINS, India Mara. Estéticas do Digital, Cinema e Tecnologia. Covilhã, 2007.

PRENSKY, Marc. Digital Natives, Digital Immigrants. MCB University Press, Vol. 9 No. 5, 2001.

ROCHA, Cleomar. Pontes, Janelas e Peles - Cultura, Poéticas e Perspectivas Das interfaces Computacionais. Goiânia, 2014.

SIEGSMUND, R.; TAYLOR, M. C. Arts-based Research in Education. Foundations for practice. Routledge, 2008.

VERSTRAETE, Ginette Verstraete, Intermedialities: Theory, History, Practices, Atas do Colóquio em Amsterdão, 2009.

WELBEL, Peter. Expanded Cinema. Video and Virtual Environments. MIT Press, 2003.

YOUNGBLOOD, Gene. Expanded Cinema. Nova York: P. Dutton & Co., Inc., 1970.

ZIELINKSI, S. After The Media. News from the Slow-fading Twentieth Century. Minneapolis: Univocal, 2013.

Como citar este texto:

DUARTE, Felipe B. Um elo entre tecnologia e performance para uma prática pedagógica. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 221-243.